

XALQ DOSTONLARI POETIKASIDA TAVSIFNING BADIY FUNKSIYALARI

Ma`muraxon Abdumannob qizi Madaminova

ADU 3-bosqich tayanch doktoranti, ADPI o`qituvchisi

mamuraxonmadaminova6@gmail.com

Annotatsiya: Xalq og‘zaki ijodi – milliy badiiy tafakkurning eng qadimiy va boy qatlamidir. Uning yirik janrlaridan biri bo‘lgan dostonlarda xalqning ijtimoiy hayoti, ma’naviy qadriyatlari, estetik qarashlari ifodalanadi. Dostonlarning badiiy qurilishida tavsif qahramon xarakterini ochish, tabiat va turmush manzaralarini jonlantirish, voqebandlikni boyitish, tinglovchida estetik ta’sir uyg‘otish kabi vazifalarni bajaruvchi muhim unsur hisoblanadi. Shu bois, xalq dostonlarida tavsifning o‘rni va ahamiyatini tadqiq etish xalq badiiy tafakkuri va poetikasini chuqurroq anglashga yordam beradi. Ushbu maqola tavsifning xalq dostonlari sujetida tutgan o‘rni hamda badiiy tuzilishidagi ahamiyati xususida ilmiy mulohazalarni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: tavsif, qahramon tavsifi, holat tavsifi, tabiat tavsifi, joy tavsifi, xalq dostonlari, statik tavsif, dinamik tavsif.

Аннотация: Народное устное творчество является самым древним и богатым пластом национального художественного мышления. В эпосах, которые относятся к крупным жанрам этого творчества, отражаются социальная жизнь народа, его духовные ценности и эстетические воззрения. В художественной структуре эпоса описание выступает как важный элемент, выполняющий функции раскрытия характера героя, оживления картин природы и быта, обогащения сюжетности, оказания эстетического воздействия на слушателя. Поэтому исследование места и значения описания в народных эпосах способствует более глубокому пониманию народного художественного мышления и поэтики. Настоящая статья включает научные рассуждения о роли описания в сюжете народных эпосов и его значении в художественной структуре.

Ключевые слова: описание, описание героя, описание состояния, описание природы, описание места, народные эпосы, статическое описание, динамическое описание.

Abstract: Folk oral creativity represents the most ancient and richest stratum of national artistic thought. In epics, which belong to the major genres of this creativity, the social life of the people, their spiritual values, and aesthetic views are reflected. Within the artistic structure of the epic, description serves as an important element that fulfills such functions as revealing the character of the hero, animating scenes of nature and everyday life, enriching the narrative, and producing an aesthetic effect on the audience. Therefore, studying the place and significance of description in folk epics contributes to a deeper understanding of national artistic thinking and poetics. This article presents scholarly reflections on the role of description in the plot of folk epics and its significance in their artistic composition.

Keywords: description, character description, state description, nature description, place description, folk epics, static description, dynamic description.

Xalq og‘zaki ijodining yuksak badiiy namunalaridan biri bo‘lgan xalq dostonlari millatning tub ildizlari, qadimiy urf-odatlarini, ijtimoiy-ma’naviy qadriyatlari hamda xalq xarakterining o‘ziga xos jihatlarini o‘zida mujassam etgan yirik janr hisoblanadi. Ushbu asarlar avlodlar xotirasi va milliy tafakkur davomiyligini ta’minlash barobarida, xalqning estetik didi va badiiy qarashlarini ham aks ettiradi. Dostonlarning umrboqiyligi va tinglovchi qalbiga chuqur ta’sir etuvchi qudrati, avvalo, ularning poetik tuzilishi,

obrazlar tizimi hamda tasviriy vositalar bilan chambarchas bog‘liqdir. Ana shu vositalar ichida tavsif alohida o‘rin egallaydi. Tavsif — asarda voqelikning muayyan qirralarini (narsa-hodisa, joy, portret, interyer, ekzotika) tasvirlash orqali voqea rivojiga estetik fon yaratadigan poetik vosita sanaladi. U badiiy matnda qahramonning tashqi qiyofasi, xarakterologik xususiyatlari, tabiiy manzara, urf-odat va turmush tafsilotlarini ifodalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy manbalarda tavsifning rivoyaviy asar kompozitsiyasining muhim qismi ekanligi aytilib, uning ikki xil turi ajratiladi: statik tavsif — voqea rivojidan mustaqil holda, muayyan narsa yoki hodisani tasvirlash; dinamik tavsif esa voqeabandlik jarayonida, syujet harakati bilan uzviy bog‘liq holda shakllanadi [5, 296]. Xalq dostonlarida ushbu ikki ko‘rinish ham keng qo‘llanilib, qahramonlarning tashqi qiyofasi, qurol-aslahalari, tabiat manzaralari, marosim va turmush tafsilotlarini jonli va ta’sirchan tasvirlash imkonini beradi. Xalq dostonlarida tavsif asarning estetik qimmatini oshiruvchi, obrazlarni jonlantiruvchi va voqea mazmunini tinglovchiga yanada ta’sirchan tarzda yetkazuvchi muhim poetik vosita sifatida janrning umrboqiyiligini ta’minlaydi.

O‘zbek xalq dostonlarining salmoqli qismida syujet markazida qahramon shaxsi turadi. Qahramon obrazi orqali xalqning tarixiy xotirasi, milliy qadriyatlar va ideal orzulari ifodalanadi. Shu jarayonda qahramonga berilgan tavsif muhim poetik vosita sifatida namoyon bo‘lib, dostonning badiiy-estetik mazmunini ochadi hamda qahramon xarakterini yoritadi. Doston qahramonlari xalq ideallarining badiiy timsolidir. Shu sababli, ularning tashqi ko‘rinishi, jismoniy qudrati, kiyim-kechagi va qurol-aslahalari batafsil tasvirlanadi. Masalan, “Go‘ro‘g‘li” dostonida bosh qahramonning chavandozligi, polvonligi, jasorati xalqning botir o‘g‘lon haqidagi orzu-intilishlarini ifodalaydi. Bu kabi tavsiflar qahramonni ideallashtirish, xalqning yuksak orzulari darajasiga ko‘tarish vazifasini bajaradi. Xalq dostonlarining deyarli barchasida yor – ma’shuqaga berilgan tavsif uchraydi. Ulardagi umumiy xususiyat, xuddi mumtoz adabiyotdagi “yor” singari ideallashtirish obraz tavsifi ekanligi bilan izohlanadi: “... *irqi olmaday pishgan, qora Zulfi och beliga tushgan, ko‘rganning aqli shoshgan, jamoliga oy-u kunlar talashgan, ajib bir parizod*”[4, 3]. E’tibor berilsa, ayol qahramonlar tavsifida ijobiy sifatlarning bo‘rttirilgan shakli ustuvor ekanligi ayon bo‘ladi. Yana bir misol – Xolbeka tavsifi: “*Bu yog`ida to`qson besh, bu yog`ida to`qson besh – o`ni kam ikki yuz kokili bor, bir yog`ini tilla suvga botirgan, bir yog`ini nuqra suvga botirgan, tong shamoliga qotirgan. Ko`zi jovdirab, Zulflari shovdirab, zulfining jilosi yuziga urib, yuzining jilvasi zulfiga urib. Yashin tushganday bo`lib, musichalar, to`rg`aylar, g`azalaylar jamoliga oshifta-yu shaydo bo`lib, egniga tegib uchib borayotibdi* [3, 27].

Qahramon tavsifida faqatgina ijobiy tavsif emas, balki salbiy tavsifdan ham keng foydalaniladi: “*Mard bo`lib maydonli kunda yurmagan, / Yilqichidab bedov saylab minmagan, / Olmos po`lat belga qayrab cholmagan / Ot asbobin shaylab qalmoq*

bormagan, ‘ Qalmoqlarga qattiq kunlar solmagan, / Toy-taloshda qolgan yorin olmagan, / O‘z elida bir xil gapni bilmagan, / Narmodalar sendan ortiq bo‘lami?[1, 24]. Qaldirg‘och oyimning akasiga ushbu murojaati orqali asl yigitlar qanday bo‘lishi kerakligi aks tasvir orqali ifodalangan.

Tavsifiy unsurlar dostonlarning poetik ta’sirchanligini oshiradi, obrazlarni yodda qolarli qiladi, tinglovchida estetik zavq uyg‘otadi. Qahramon, tabiat va turmush tasvirlari tinglovchini voqea ichiga olib kiradi, asarning badiiy qimmatini yanada yuksaltiradi. Shu bois tavsif xalq dostonlarining poetik mohiyatini belgilovchi muhim omillardan biri sanaladi.

Xalq dostonlarida tabiat manzaralari voqealarning ruhiy fonini yaratishda muhim vositadir. Tog‘lar, daryolar, dashtlar, fasllar tasviri qahramonning ichki kechinmalari bilan uyg‘unlashadi. Shuningdek, ayriqliq sahnalarida tunning qorong‘iligi, shamolning uvillashi qahramon iztiroblarini kuchaytiradi. Ayniqsa, dostonlar avvalida beriladigan joylar tavsifi o‘quvchi va tinglovchida qiziqish uyg‘otish, voqealar rivojiga olib kirishda muhim ahamiyat kasb etadi: *Chambil shunday Chambil: oltmish obxonali, yetmish jevaxonali, sakson sardobali, to‘qson to‘pxonali Chambil* [4,3]. Yoki yana bir dostondagi bog‘ tasvirini olaylik: *“Ko‘rdi, bir ajoyib bog‘. Rang-barang gular ochilgan. Bulbullar bir-biriga chaq-chaq uchirgan, to‘ti, mayna sayrab turgan. Sarhovuzlar tevaragida yoqut, marvaridlardan supalar qo‘ndirilgan”*[6, 266]. Bunday tavsiflar ramziy ma’noga ega bo‘lib, keyingi voqealar rivojiga ishora ham bo‘lib xizmat qiladi.

Xalq dostonlari to‘y marosimlari, kurashlar, sayillar, mehmondo‘stlik, ovqatlanish marosimlari alohida sahnalar tarzida beriladi. Masalan, “Alpomish”dagi to‘y tasviri xalqning qadimiy udumlarini ifodalaydi, “Go‘ro‘g‘li” turkumidagi ayrim sahnalarda esa xalqning mehmondo‘stligi, marosimiy qadriyatlarini yorqin tasvirlanadi. Masalan: *“Baxmal o‘tovda chimildiq tutib, kuyov no‘karlari bilan kuyovni kirgizmoqchi bo‘lib bir necha xotinlar “kampir o‘ldi” bo‘lib, o‘lganiga bir nima olib, , “it irillar” degan rasmini qilib, bunga ham bir nima berib, har zamon salom solib, qo‘ylarning to‘shni pishirib olib kelib, bularning oldiga qo‘yib, xo‘p yeb to‘yib, kuyov no‘karlarga chiqib, mazgiliga – joy-joyiga qarab ketdi. Barchinni bekning qoshiga olib kelmoqchi bo‘lib, ko‘p qizlar o‘rtaga olib, baxmal qoplagan oq kigizga solib, “qadimgi rasmini qilamiz”, – deb qizlar ko‘tarib, ko‘targani quvvati kelmay halak bo‘lib, uytib-buytib olib kelib, Hakimbekning qoshiga olib kirib, xotinlar rasmini qilib, “choch siypatar”, “qo‘l ushlatar”ini qilib, bir necha yangalar sho‘xlik qilib turib: “nima qilsangiz, ixtiyor o‘zingizda”, deb sho‘xlik bilan bir nechasi javob berib, har qaysisi o‘z mazgiliga ketdi”* [2, 167]. Bu tavsiflar nafaqat estetik, balki etnografik ahamiyatga ham ega. Ular xalqning urf-odatlarini, turmush tarzi va qadriyatlarini o‘rganishda muhim manba hisoblanadi.

Bundan tashqari, xalq dostonlaridagi holat tavsifi ham asarning keng ko‘lamdagi badiiy maqsadlariga xizmat qiladi: *“Shahzoda Xolbekaning jamolini ko‘rib, qayqayib turib, biqinini ushlab, labini tishlab, ko‘zini yoshlab, iyagi, qaltirab, ko‘zi yaltirab, qulog‘i birib, hisobi yitib, aqlidan ketib ... turibdi”* [3, 27].

Xulosa qilib aytganda, Xalq dostonlarida tavsifiy unsurlar voqeabandlikni boyituvchi, obrazlarni jonlantiruvchi, xalqning estetik qarashlari va qadriyatlarini aks ettiruvchi asosiy badiiy vositadir. Qahramon, tabiat va turmush orqali xalqning orzu-intilishlari, dunyoqarashi va ma’naviy hayoti ifodalanadi. Shu jihatdan, tavsif xalq dostonlarining badiiy qimmatini oshiruvchi, ularni xalq poetikasining beqiyos namunalariga aylantiruvchi muhim estetik hodisadir.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Adabiyot: Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik. Qayta ishlangan 4-nashri. / Q.Yo‘ldoshev, V.Qodirov, J.Yo‘ldoshev. – T.: O‘zbekiston, 2019. – 368 b. B – 24
2. Alpomish. O‘zbek xalq qahramonlik dostoni // Aytuvchi: Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li, Yozib oluvchi: M.Zarifov /. –T.: “Sharq”, 1998. –400 b. B – 167.
3. Kuntug‘mish / doston / Xalq og‘zaki ijodi turkumi –T.: Ilm-ziyo-zakovat, 2021. –160 b. B – 27
4. Malika ayyor / doston / “Go‘ro‘g‘li” dostonlari turkumidan. T.: Ilm-ziyo-zakovat, 2019. – 304 b. B-3
5. Quronov D, Mamajonova Z, Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug‘ati. –Toshkent: Akademnashr, 2010. –397 b. B –296
6. Xalq og‘zaki ijodi. Ko‘p tomlik/ Mashriqo. –Toshkent: G‘ofur G‘ulom, 1988. –280 b. B-266